

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

GARRY A. PORTILLO II, PHD

Associate Professor V

Leyte Normal University

Tacloban City, Leyte, Region VIII

[DOI 10.5281/zenodo.17293123](https://doi.org/10.5281/zenodo.17293123)

Ang Nakaraan Ng Kasalukuyan

(Tunay na karanasan sa bagyong Yolanda ni Ma. Eveline A. Vadis)

Sampung taon na ang lumipas mula nang dumating si Yolanda, ang unos na hindi lamang tumupok ng mga bahay kundi nagwasak din ng mga buhay. Kasama sa mga nasawi noon ang aking mga magulang, hipag, at mga pamangkin. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking isipan ang bawat hampas ng hangin at sigaw ng takot – mga alaala ng kasaysayang hindi malilimutan.

Apat na araw bago ang bagyo, payapa ang paligid. Maliwanag ang araw, tila walang banta. Nagkita pa kami ng aking kaibigan; nagtawanan kami, nagsalo sa pancake, at nagkuwentuhan nang walang iniintinding panganib. Hindi ko alam, iyon na pala ang huling araw ng katahimikan.

Pagsapit ng Huwebes, maaliwalas pa rin ang langit, ngunit pagsapit ng gabi, unti-unting lumakas ang hangin. Habang nagluluto ako, nanahimik ang bahay, tulog na ang mga bata. Dumating ang mga taga-barangay na nag-aanyayang lumikas, ngunit walang sapilitang utos. Akala namin, ligtas pa kami. Hindi namin alam, iyon na ang simula ng gabing magbabago ang lahat.

Kinabukasan, sa mismong araw ng pagsilang ni Yolanda, nag-umapaw ang kanyang galit. Habang winawasak ng bagyo ang aming bahay, si Nanay ay abala sa pagtali ng lubid sa bahay upang maprotektahan kami, at si Tatay naman ay mahigpit na nakahawak sa pinto. Sa dibdib ko, iisang dasal lang ang namutawi – sana’y mailigtas kami.

Nagpasya si Tatay na lumipat kami sa bahay ng kuya ko. Sa lakas ng hangin, halos tangayin kami ng unos. Pagdating namin, nakita kong yakap ng hipag ko ang kanyang sanggol, nanginginig sa takot. Biglang umakyat ang tubig hanggang baywang, at sa isang iglap, gumuho ang mga bahay sa paligid. Isang haligi ang bumangga sa dingding namin; napasigaw ang hipag ko habang niyayakap ang anak.

Lumabas kami at umahon sa tubig na ngayo’y lagpas dibdib. “Tulong! May mga sanggol kami!” ang sigaw naming nagmamakaawa. May lalaking lumapit upang abutin kami, ngunit tinangay siya ng agos. Sa huli, napadpad kami sa punong niyog, doon kami kumapit, habang pinipilit na huwag sumuko.

Basang-basa kaming lahat, maging ang mga sanggol na nanginginig sa lamig. “Tama na!” umiiyak na sabi ng apat na taong gulang kong pamangkin. Sa gitna ng hagupit ni Yolanda, tila bangungot ang lahat. Paulit-ulit kong dinadasal na sana’y maligtas kami.

Hanggang sa lumakas ang agos at natangay ako. “Eveline!” iyon ang huling sigaw ni Nanay bago ako tuluyang nilamon ng tubig. Lubog, lutang, lubog, iyan lang ang nagagawa ko. Sa isip ko, “Ito na ba ang katapusan ko?” Hanggang sa maramdaman kong may maliit na kamay akong hawak. Naalala kong dapat pa akong mabuhay. Pinilit kong lumangoy kahit nanghihina na.

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ilang oras akong tinatangay ng agos hanggang sa mahawakan ko ang isang lumulutang na TV. Itinaas ko ang batang hawak ko, buhay pa siya. Ngunit nang sandaling pinakawalan ko siya upang huminga, may kamay na biglang humatak sa akin at muli akong tinangay. Nagkahiwalay kami ng bata.

Pagkalipas ng isang oras, nakakita ako ng papag at doon ako nakahinga. Sa itaas ng sirang bahay ay may tatlong taong umaakyat; pinilit kong sumunod habang nilalabanan ang hangin. Sa ibaba, tila dagat ng basura ang maitim na agos.

Biglang sumagi sa isip ko ang batang iyon ay ang aking pamangkin. Kusang dumaloy ang luha ko. Pinabayaan ko siya. Nawalan ako ng lakas lumaban at binitawan ang bakal ngunit isang plywood ang sumampal sa akin. Sa sakit niyon, nagbalik ang ulirat ko. Isa pa akong buhay, at kailangan kong lumaban.

Mula sa katapat na bahay, may lalaking kumakaway, tinatanong kung ayos lang ako. Itinaas ko ang hinlalaki ko bilang sagot. Dalawang oras pa bago huminto ang ulan at bumaba ang baha. Agad akong tumawid sa bubong at pumasok sa bahay kung saan may nag-aalok ng tulong.

Habang nagpapahinga, sumigaw ang isip ko: "Naghihintay sa akin ang aking pamilya." Mayamaya, dumating ang bunso kong kapatid. "Nandoon si Tatay..." sabi niya. Nabuhayan ako ng pag-asa ngunit agad niyang sinundan ng, "Patay na." Napahagulgol ako.

Paglabas ko, hindi ko na nakilala ang lugar namin. Winasak ng bagyo ang aming kabataan. Nang marating namin ang kinaroroonan ni Tatay, nadatnan namin siyang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Tinakpan ko ng tela ang kanyang mukha. Anim na lang kami anim ang nawala. Sugatan ang kuya ko, halos di makalakad; ang pamangkin ko, nabalian ng paa.

Makalipas ang dalawang araw, nakita ang bangkay ng asawa ng kuya ko. Binuhat ito ng bunso kong kapatid at itinabi sa bangkay ni Tatay. Humingi ako ng tawad sa hipag ko sapagkat hindi ko nailigtas ang kanyang anak. Dalawang araw pa bago natagpuan ang bangkay ng aking apat na taong gulang na pamangkin ang batang nakasama kong tangayin ng agos. Kung saan ko siya binitawan, doon din siya natagpuan.

Habang ang iba'y abala sa panglo "looting", kami naman ay naghahanap kay Nanay at sa mga sanggol ng kuya ko ngunit binigo kami ng kapalaran. May mga nagreklamo pa sa amoy ng mga bangkay sa kalsada. Masakit. Hindi nila alam ang pakiramdam ng mawalan.

Anim na araw ang lumipas, hindi pa rin naililibing ang mga bangkay. Hindi makapasok ang mga sundalo dahil sa mga nabuwal na puno. Nagpasya kaming dalhin sila sa "triangle" ng Rotonda. Paisa-isa naming isinakay sa motor ang mga bangkay papunta roon. Oo, mabaho nga pero maiintindihan kaya nila kung sila ang nasa aming kalagayan?

Pagdating doon, inilagay pa ng kuya ko ang damit na binili niya para sa kanyang anak sa bandang tiyan nito. Huling sulyap sa kanila. Huling sulyap kay Tatay. Hindi ko alam kung saan dinala ng hangin si Nanay.

Habang tinutulak namin ang motor pauwi, sumagi sa isip ko:

Tay, Nay, bakit hindi man lang kayo nagpaalam bago kayo nagbalik sa sinapupunan ni Bathala?

At noon ko napagtanto ang pinakamasakit na hiwalay ay hindi sa kasintahan, kundi sa mga magulang. Sapagkat walang "moving on" kapag magulang na ang nakipaghiwalay sa anak.